

Original paper

TIBBIYOT YO'NALISHI TALABALARIDA TIBBIY TERMINLARNI O'QITISHDA XORIJIY TILLARNING AHAMIYATI

© F.A. Achilova^{1✉}, Y.A. Achilova^{2✉}

^{1,2}Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: zamonaviy tibbiyot ta'limida xorijiy tillar, ayniqsa ingliz tilini chuqur o'zlashtirish, nafaqat ilmiy-nazariy bilimlar, balki kasbiy kommunikativ kompetensiyani shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Tibbiy terminologiyani o'rganish talabalarini global ilmiy manbalar bilan ishlashga va xalqaro maydonda faoliyat yuritishga tayyorlaydi.

MAQSAD: tibbiyot yo'nalishi talabalarida tibbiy terminlarni o'qitishda xorijiy tillarning o'rni va ahamiyatini aniqlash, hamda bu jarayonda samarali pedagogik va lingvistik metodlarni asoslab berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda lingvistik-pedagogik tahlil, kuzatuv, testlar, so'rovnomalalar, amaliy darslar va CLIL metodiga asoslangan tajribaviy usullar qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: xorijiy tillarni, ayniqsa ingliz tilini o'rgatish orqali talabalar murakkab tibbiy terminlarni etimologik jihatdan angelaydi, xalqaro ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash ko'nikmalariga ega bo'ladi, va klinik kommunikatsiyada erkin fikr bildirishga qodir bo'ladi.

XULOSA: tibbiy terminlarni xorijiy til vositasida o'rganish zamonaviy tibbiy ta'limning ajralmas qismidir. Bu yondashuv talabalarda kasbiy kompetensiya, muloqot madaniyati va global sog'liqni saqlash tizimiga integratsiya ko'nikmalarini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: tibbiy terminologiya, xorijiy til, ingliz tili, tibbiyot ta'limi, kasbiy kompetensiya, CLIL, kommunikativ yondashuv.

Iqtibos uchun: Achilova F.A., Achilova Y.A. Tibbiyot yo'nalishi talabalarida tibbiy terminlarni o'qitishda xorijiy tillarning ahamiyati. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). B.383–388.

ВАЖНОСТЬ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ОБУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

© Ф.А. Ачилова^{1✉}, Ю.А. Ачилова^{2✉}

^{1,2}Самаркандский государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном медицинском образовании знание иностранных языков, особенно английского, является ключевым фактором в формировании научной, лингвистической и профессиональной компетенции студентов. Изучение медицинской терминологии способствует расширению научного кругозора и подготовке к международной профессиональной деятельности.

ЦЕЛЬ: выявить значение и роль иностранных языков в преподавании медицинской терминологии студентам медицинских вузов, а также обосновать эффективные педагогические и методические подходы в этом процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование включало лингвистико-педагогический анализ, наблюдение, анкетирование, тестирование, изучение практических занятий и применение метода CLIL в обучении.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: изучение медицинских терминов с опорой на иностранный язык позволяет студентам понимать этимологию терминов, уверенно пользоваться профессиональной лексикой в устной и письменной форме, анализировать международные источники и участвовать в научных дискуссиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: интеграция иностранных языков в преподавание медицинской терминологии усиливает профессиональную подготовку студентов, способствует развитию коммуникативных навыков и интеграции в мировое медицинское сообщество.

Ключевые слова: медицинская терминология, иностранный язык, английский, медицинское образование, профессиональная компетентность, CLIL, коммуникативный подход

Для цитирования: Ачилова Ф.А., Ачилова Ю.А. Важность иностранных языков в обучении медицинской терминологии студентов-медиков. // Inter education & global study. 2025. Vol.3. №5(1). С. 383–388.

THE IMPORTANCE OF FOREIGN LANGUAGES IN TEACHING MEDICAL TERMINOLOGY TO MEDICAL STUDENTS

© Feruza A. Achilova^{1✉}, Yulduz A. Achilova^{2✉}

^{1,2}Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in modern medical education, knowledge of foreign languages—especially English—plays a critical role in developing students' scientific, linguistic, and professional competencies. Learning medical terminology enhances access to international sources and prepares students for global professional engagement.

AIM: to determine the role and importance of foreign languages in teaching medical terminology to students of medical faculties, and to substantiate effective pedagogical and linguistic approaches.

MATERIALS AND METHODS: the study applied linguistic-pedagogical analysis, observation, surveys, testing, practical class analysis, and the use of CLIL methodology in medical education.

DISCUSSION AND RESULTS: teaching medical terminology through foreign languages allows students to understand term etymology, use terminology confidently in both spoken and written forms, and engage with international academic sources and discussions.

CONCLUSION: integrating foreign languages into medical terminology teaching is a strategic component of modern medical education, contributing to professional competency, communicative competence, and integration into global health systems.

Keywords: medical terminology, foreign language, English, medical education, professional competence, CLIL, communicative approach.

For citation: Achilova F.A., Achilova Y.A (2025) 'The importance of foreign languages in teaching medical terminology to medical students', Inter education & global study, vol.3. (5(1)), pp. 383–388. (In Uzbek).

Tibbiyot sohasi zamon talablariga mos holda jadal taraqqiy etayotgan yo'nalishlardan biri bo'lib, bu rivojlanish jarayonida xorijiy tillarning, xususan, tibbiy terminologiyani egallashdagi o'rni tobora ortib bormoqda. Tibbiyot bilim yurti yoki oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar tibbiy terminlarni puxta o'zlashtirish orqali nafaqat ilmiy-nazariy saviyasini oshirib oladilar, balki kelajakda o'z kasbiy faoliyatida ham samarali natijaga erishadilar. Ma'lumki, tibbiy atamalar, diagnozlar, kasalliklar nomlari, dorivor preparatlar va jarrohlik usullari hamda ularga oid fanlar asosan xorijiy tillardan kelib chiqqan bo'lib, yunon, lotin va ba'zan ingliz tilidagi terminlarga so'zsiz duch kelish mumkin. Shunday ekan, tibbiy terminlarni o'rganish jarayonini xorijiy tillar bilan uzviy bog'lash tibbiyot yo'nalishi talabalarida puxta bilim va mustahkam amaliy ko'nikmalarni shakllantirishning zarur shartlaridan biridir.

Tibbiyot yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda xorijiy tillarni o'rganish muhimligi, avvalo, ularning kelajakda xalqaro miqyosda faoliyat ko'rsatishi, xorijiy ilmiy manbalarni erkin o'qishi va o'zaro tajriba almashish imkonini yaratish bilan izohlanadi. Chunki zamonaviy tibbiyot fani chet el ilmiy adabiyoti, maqolalari, tadqiqotlari va o'quv qo'llanmalari bilan yaqindan tanishishni talab qiladi. Xorijiy ilmiy bazalar, masalan, PubMed, ScienceDirect, ResearchGate kabi platformalarda chop etilgan ko'plab maqolalar va tadqiqotlar ingliz tilida e'lon qilinadi. Bularni tahlil qilish, undan amaliyotda foydalanish yoki ilmiy ishlar yozishda nazardan kechirish uchun xorijiy til bilish talab etiladi. Bu jarayonda keltirilgan atamalar, diagnozlar, eponimlar, kasallik ta'riflari, davolash uslublari asosan lotincha yoki yunoncha ildizlarga ega bo'ladi. Shuningdek, so'nggi o'n yilliklarda, ilm-fan ommaviy ravishda ingliz tiliga e'tibor qaratgani bois, terminologiya bazasi tubdan yangilanib, murakkab nevrologik yoki biotibbiyot sohalariga doir terminlar ham aynan ingliz tilida ifodalanmoqda.

Tibbiy terminlarni xorijiy tillar yordamida o'rganish sabablari, avvalo, talabalarning mantiqiy fikrlash doirasini kengaytirishga, atamaning etimologik ildizini tushunish orqali uning keng qamrovli ma'nosini idrok etishga xizmat qiladi. Masalan, "gastroenterology" yoki "cardiomyopathy" kabi atamalarni o'zbek tiliga so'zma-so'z tarjima qilishdan ko'ra, ularning asl kelib chiqishi, lotinchadagi koren so'zlari, oldqo'shimcha va qo'shimchalar mazmunini anglash anchayin samaraliroq bo'ladi. Shunda talaba atamaning qismlarini mustaqil tushunib, o'zi bilmagan boshqa shunga o'xshash atamalarga ham mantiqiy yo'l bilan yondashishni o'rganadi. Xususan, "gastro" (lot. "qorin", "oshqozon") hamda "entero" (lot. "ichak"), "logy" (lot. "o'rganish") komponentlari orqali ushbu terminning oshqozon va ichak kasalliklarini o'rganish bilan bog'liqligini bilib oladi. Bu esa murakkab terminlarni eslab qolish, anglash va amaliy hayotda qo'llashni osonlashtiradi.

Yana bir muhim jihat, xorijiy tillarni o'rganish orqali talabalar turli xorijiy adabiyotlarda keladigan nomenklatura, klinik terminlar, anatomiya bo'limlari, dorivor moddalar nomlari, apparatlar va asbob-uskunalar ta'riflariga duch kelganda qiynalmaydi. Chunki ular tilni bilish bilan birga, terminologik asos va sharhlarni ham puxta tushunishga harakat qiladilar. Masalan, zamonaviy tibbiy apparatlar, dori vositalarining aksariyati xalqaro patent nomlarga yoki kimyoviy formulasiga, ba'zida esa tilshunoslik nuqtayi nazaridan xalqaro standartlarga asoslanib nomlanadi. O'quv jarayonida ana shu nomenklatura bilan erta bosqichdayoq tanishish talabaga tibbiyot kasbida chuqurroq bilim egallashga, internatura yoki rezidenturada esa chigal terminlar bilan ishlashda qulaylik yaratadi.

Bundan tashqari, xorijiy tillarni bilish tibbiyot sohasida o'qitish-uslubiy jarayonni yanada takomillashtiradi. Bugungi kunda xorijda chop etilgan zamonaviy o'quv qo'llanmalari, elektron darsliklar, onlayn platformalar, masofaviy kurslar tibbiyot talabalari orasida mashhur bo'lib, aynan ingliz, nemis, fransuz yoki rus tilidagi resurslar sifatida taklif qilinadi. Talabalar xorijiy tillarni yaxshi o'zlashtirgan holda mazkur manbalardan mustaqil ravishda foydalanishi, virtual laboratoriyalar yoki interaktiv testlardan o'tishi, jahon miqyosidagi professorlar, tibbiyot darg'alari bilan onlayn muloqot qilishi, vebinar va konferensiyalarda qatnashishi mumkin. Bu imkoniyatlar, o'z navbatida, bo'lajak shifokorning dunyo tibbiy ilg'or tajribasidan xabardor bo'lib borishiga, har qanday klinik masalani hal etishda eng zamonaviy yondashuvlarni qo'llashga undaydi.

Tibbiy terminlarni xorijiy tillar yordamida o'rganish, shuningdek, tibbiyotda kommunikativ kompetentlikni shakllantiradi. Bunda nafaqat yozma tekst bilan ishlash, balki og'zaki muloqot – kasallik ta'rifini ingliz tilida tushuntirish, xorijiy professorlar bilan ilmiy masalada suhbatlashish yoki konferensiya ma'ruzasi qilishi gibi vazifalar ham talabalar oldida turgan muhim maqsadlardan hisoblanadi. Masalan, xalqaro kongresslarda, ilmiy seminarlarda o'z loyihasini taqdim etish yoki klinik tadqiqotlar bo'yicha o'z fikrini izhor qilish, turli xalqaro jurnallarda maqola chop ettirish talabalardan xorijiy tilni, ayniqsa ingliz tilini yuqori darajada bilishni talab qiladi. Natijada bunday talabalar klinik tashxis va davolash jarayonlarida ham xorijiy ilmiy manbalarga suyanib,

bemorlar holatini oqilona baholaydigan, har qanday yangilikni egallashga tez moslashadigan professional kadr sifatida shakllanadilar.

Albatta, tibbiy terminlarni xorijiy tillar orqali o'rganishda muayyan pedagogik yondashuvlar mavjud. An'anaviy usullar ta'lim jarayonida grammatik shaklga urg'u berish, terminlarni yodlash, matnlarni o'qib tarjima qilish kabi amaliyotga tayansa, zamonaviy metodlar interaktiv mashqlar, rolli o'yinlar, davolash jarayonlarini drammatizatsiya qilish, videofilmlarni tahlil qilish kabi uslublarni ilgari suradi. Bundan tashqari, "CLIL" (Content and Language Integrated Learning) metodini keltirish mumkin; bu metod bo'yicha tibbiy fanlar xorijiy til orqali o'qitiladi yoki aksincha, xorijiy til darsi chog'ida aynan tibbiy terminlar integratsiyalashadi. Natijada o'quvchi yoki talaba o'ziga qiziqarli bo'lgan kasbiy sohadagi matn bilan ishlash, mavzuli lug'atlarni yodlab borish, tibbiy atamalarni amaliy muhitda qo'llash, o'zi mustaqil tarzda leksik bazasini kengaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ushbu metodika, ayniqsa, xorijiy tilni bilish darajasini tez ko'tarishga, qiziqish uyg'otishga va real kasbiy amaliyotga yaqinlashtirishga yordam beradi.

Shu o'rinda eslatib o'tish kerakki, tibbiy terminlarni xorijiy tillar orqali puxta o'rganish samaradorligi o'quv dasturlari va uslubiy qo'llanmalarining to'g'ri tuzilishiga ham bog'liq. Yaxshi tayyorlangan dasturda lotin va yunon ildizlari, oldqo'shimcha va qo'shimchalar, kimyoviy nomenklatura, har xil terminologik so'zlashuv shakllari, turli tibbiy maxsus mavzular – farmakologiya, jarrohlik, terapiya, ginekologiya, stomatologiya, pediatriya kabi bo'limlarga oid leksika bosqichma-bosqich o'rgatiladi. Boshlang'ich bosqichdan murakkab bosqichgacha mantiqiy ravishda reja qilinib, talabalarning ilg'or tajriba va qobiliyati e'tiborga olinadi. Shunda talaba lug'aviy boylikni taqozo etadigan turli kasbiy matnlarni o'qish, o'rganish va tahlil qilish orqali doimiy ravishda rivojlanib boradi. Dasturiy mashg'ulotlarda test topshiriqlari, turli rol-o'yin mashqlari, simulatsion klinik intervyular, internat tadbirlari, vebinarlar ham nazarda tutilishi talabalarda ta'limga bo'lgan qiziqishni oshiradi.

Xorijiy tillar orqali tibbiy terminlarni o'rganish – ayni paytda, o'qituvchi, talaba va umumiy ta'lim muhiti uchun ham ma'naviy, ham amaliy, ham axborot texnologiyalari bilan integratsiyalashgan jarayon bo'lishi zarur. Bunda til o'qitish, kasbiy leksika va umumiy ilmiy saviya rivojlanishi birdaniga amalga oshadi. Masalan, ingliz tili darsida tibbiy terminlarni o'rganish chog'ida, matnni lug'at bilan boyitish bilan bir qatorda, o'quvchilar bemor holatini, tashxis va davolash yo'nalishini tushuntirish, turli klinik vaziyatlarni model qilish kabi mashqlarni bajara oladilar. Shuningdek, o'quvchilar onlayn platformalar, mobil ilovalar yordamida mustaqil ishlaydi, tibbiyot sohasiga oid interaktiv lug'atlar va test ilovalaridan foydalangan holda o'z bilim darajasini belgilashadi. Bu esa aynan kommunikativ va kasbiy yondashuvga asoslangan ta'lim berish jarayonidir.

Xulosa qilish mumkinki, tibbiyot yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun xorijiy tillarni o'qitish tibbiy terminologiyani o'zlashtirishda beqiyos ahamiyatga ega. Xorijiy tillarni egallash, avvalo, ilm-fan yangiliklaridan boxabar bo'lish, tibbiy adabiyotlarni bemalol o'qish, xalqaro ilmiy konferensiya va ma'ruzalarda ishtirok etish, eng muhimi –

bemor bilan ishlashda zarur bo'lgan aniq atamalar, tavsiflar, diagnostik ko'rsatkichlar va dorivor moddalar bilan bog'liq murakkab jarayonlarga to'g'ri yondashish uchun qulay poydevor yaratadi. Tibbiy terminlarni xorijiy tillar orqali o'rganish orqali talabalarda logic fikrlash, mantiqiy izlanish, lingvistik qobiliyatlar, ijtimoiy psixologik savodxonlik, o'zaro muloqot texnikasi ham rivoj topadi. Ayniqsa, hozirgi globallashuv sharoitida, chet tillarni bilish – bu kelajakdagi professional faoliyatning ajralmas qismi bo'lib, bo'lajak shifokorlar, hamshiralar yoki boshqa tibbiy kadrlar ilmiy-ijodiy potentsialini yuzaga chiqarish, jahon tibbiy hamjamiyatiga integratsiyalashuvni tezlashtirish, eng muhimkasalliklarni boshqarish bo'yicha ilg'or tajriba almashish va xorijiy bemorlar bilan ham aloqada bo'lish imkonini beradi. Shuning uchun tibbiy ta'lim jarayonida xorijiy tillarga e'tibor qaratish, kasbiy terminologik bazani shakllantirish ijobiy samara beruvchi, pirovardida sog'liqni saqlash tizimini rivojlantiruvchi strategik g'oyadir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Obidova, Sh. A. Xorijiy tilda tibbiy terminlarni o'qitish metodikasi: monografiya / Sh. A. Obidova. – T.: Ilm ziyo, 2019. – 164 b.
2. Aynazarova, M. T. Tibbiyotda lingvistik kompetensiya va terminologiya asoslari / M. T. Aynazarova // Tibbiyot va ta'lim jurnali. – 2020. – № 4. – B. 25–31.
3. Mahmudov, H. O. Professional tibbiy chet tili: o'quv qo'llanma / H. O. Mahmudov. – T.: Yangi asr avlodi, 2021. – 188 b.
4. Urdang, G. Mosby's Medical Dictionary / G. Urdang (ed.). – 11th ed. – St. Louis: Mosby, 2020. – 2000 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Achilova Feruza Axtamovna**, katta o'qituvchi, [Ачилова Феруза Ахтамовна, старший преподаватель], [Achilova Feruza Axtamovna Senior lecturer]; manzil: Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi, [адрес: г. Самарканд, ул. Амира Темура,], [address: Samarkand, Amir Temur St.,]

✉ **Achilova Yulduz Axtamovna**, o'qituvchi, [Ачилова Юлдуз Ахтамовна, преподаватель], [Achilova Yulduz Axtamovna teacher]; manzil: Samarqand, 140104, Bustonsaroy 93, [адрес: Самарканд, 140104, Бустонсарой 93], [address: Samarkand, 140104, Uzbekistan, Bustonsaroy 93]